

A TRANSFORMAÇÃO DA RELAÇÃO SINO-AMERICANA: DA PARCERIA SUBJUGADA À PERCEPÇÃO DE “AMEAÇA CHINESA”

 DOI: 10.5281/zenodo.15549449

Letícia Vieira Duarte

Recém-graduada em Relações Internacionais pela Faculdade de Campinas (Facamp), com estudos voltados para política chinesa; Email: leticiavd.ri@gmail.com

RESUMO

O seguinte artigo se baseia no Trabalho de Conclusão de Curso apresentado por Letícia Duarte e examina a evolução das relações sino-americanas e a construção da ideia de "ameaça chinesa", enfatizando as ações do governo Obama através do que ficou conhecido como o Pivô para a Ásia. O estudo propõe compreender e analisar a transição na política externa dos Estados Unidos, destacando o lançamento da Política do Pivô para a Ásia em 2011 como um ponto de virada significativo. Se evidencia como identidades, discursos e normas moldam as relações internacionais, sendo a política externa peça central na construção da imagem de ameaça chinesa. A Política do Pivô para a Ásia, enquanto política de contenção, inclui medidas como o reforço de alianças regionais, maior presença militar norte-americana nessa região e iniciativas comerciais. Ao mesmo tempo, a resposta chinesa envolve maior participação em fóruns internacionais e a promoção de sua própria agenda de desenvolvimento. Assim, a pesquisa busca compreender como a disputa sino-americana é narrada e interpretada dentro da ordem global contemporânea. Por meio de uma ampla pesquisa bibliográfica e aplicando a perspectiva construtivista das Relações Internacionais, a pesquisa enfatiza como essa política é um ponto de inflexão chave nas relações sino-americanas, representando a tentativa dos EUA de conter a ascensão da China e reforçar a identidade norte-americana como potência protetora da ordem internacional.

Palavras-chave: Relações Sino-Americanas. Pivô para a Ásia. Ameaça Chinesa.

ABSTRACT

The following article is based on examines the evolution of Sino-American relations and the construction of the idea of a "Chinese threat," with a particular focus on the actions of the Obama administration through what became known as the Pivot to Asia. The study aims to understand and analyze the transition in U.S. foreign policy, highlighting the launch of the Pivot to Asia strategy in 2011 as a significant turning point. It underscores how identities, discourses, and norms shape international relations, with foreign policy playing a central role in constructing the image of China as a threat. As a containment strategy, the Pivot to Asia included measures such as strengthening regional alliances, increasing the U.S. military presence in the region, and promoting trade initiatives. At the same time, China responded with greater participation in international forums and the promotion of its own development agenda.

Thus, the research seeks to understand how the Sino-American rivalry is narrated and interpreted within the contemporary global order. Through extensive bibliographic research and by applying the constructivist perspective of International Relations, the study emphasizes how this policy represents a key inflection point in Sino-American relations, reflecting the U.S. effort to contain China's rise and reinforce its identity as a protective power of the international order.

Keywords: Sino-American relations. Pivot to Asia. Chinese threat.

INTRODUÇÃO

A ordem internacional do século XXI parece estar mudando pelo vislumbre de um Estados Unidos, considerado o hegemon do sistema desde o fim da Guerra Fria, cada vez mais desestabilizado e perdendo sua capacidade de liderar esse sistema; e uma China que tem um crescimento econômico expressivo e uma presença e influência nos assuntos internacionais mais intensa. Diante desse cenário, não seria inesperado algum tipo de reação dos norte-americanos contra essa ascensão chinesa, de forma que os interesses e a liderança dos EUA sejam assegurados.

Não só a China teve um crescimento significativo em sua produção, como também em sua capacidade financeira, tecnológica e militar (Mattos, 2016). Os EUA, assim, durante o mandato de Barack Obama (2009-2016), reorientaram sua política externa para a região da Ásia-Pacífico, criando uma estratégia política, econômica e militar de contenção da China, conhecida como Pivô para a Ásia (Pontes, 2020).

Dessa forma, o presente trabalho visa entender se essa política do pivô, criada no mandato de Obama, contribui para a manutenção da hegemonia estadunidense no sistema e dos interesses norte-americanos na região da Ásia-Pacífico. Além disso, discutimos como tal estratégia cria a imagem de uma ameaça chinesa em ascensão, ou seja, tenta difundir a perspectiva de que a China ter maior poder e preponderância internacional é uma ameaça para os outros Estados. Essa visão ameaçadora da potência asiática contribui para legitimar as ações dos EUA na região asiática e reafirmar a posição de liderança norte-americana na ordem internacional.

Interessa compreendermos o que a ascensão da China no sistema internacional significa para um Estados Unidos que se vê cada vez mais decadente. Analisaremos que a ascensão da China no sistema é considerada uma afronta para os EUA, que desejam manter a ordem sistêmica, por eles liderada e estabelecida desde o fim da Guerra Fria. A partir disso, os EUA iniciaram a política do pivô para a

Ásia como forma de conter a ascensão que a China experienciou. Concluímos que tratar a potência asiática como uma ameaça faz parte da política de Washington, de forma a proteger sua identidade hegemônica na ordem estabelecida (Mattos, 2016).

As mudanças na postura chinesa entre 1980-2008

Nos décadas que antecederam o mandato de Barack Obama (2009-2016) se observou um movimento de ascensão da China no cenário internacional, principalmente no que tange assuntos econômicos, e um foco da política externa dos EUA no combate ao terrorismo global, após os acontecimentos de 2001. Além disso, observamos também o crescimento da presença dos chineses em assuntos internacionais; a qual passou a preocupar especialistas norte-americanos, que se perguntaram o que a ascensão chinesa significaria para os interesses políticos e econômicos dos EUA (Júnior, 2016).

Destacamos, na década de 1980, as reformas—econômica, militar e política—implementadas na República Popular Da China, sob liderança de Deng Xiaoping (邓小平), de forma a desenvolver uma autonomia interna e externa ao país e a se aproximar do Ocidente, sendo tais transformações chave para a política externa chinesa nos anos seguintes (Júnior, 2016). As reformas lideradas por Xiaoping nos anos 1980, sustentadas na paz e no desenvolvimento como fundamentais para a diplomacia chinesa, incorporaram suas perspectivas e estratégias internacionais para promover a inserção do país no Sistema Internacional (Deng, 2022; Júnior, 2016).

A estratégia de desenvolvimento adotada por Deng Xiaoping para impulsionar o crescimento interno da China e sua inserção no cenário internacional foi fundamental para a expansão chinesa como uma potência global em ascensão. O Estado chinês teve papel crucial na criação de condições propícias para o desenvolvimento econômico, estimulando inovações e recriando condições políticas favoráveis para aumentar a autonomia nacional, fortalecendo a capacidade de defesa interna contra ameaças externas, enquanto expandia sua influência para além da Ásia¹ (Carvalho, Catermol, 2009).

¹ Havia um temor no alto escalão chinês de que o choque liberalizante proposto pelo Ocidente poderia causar reações precipitadas dos atores econômicos e até mesmo agitação política por parte da população (Weber, 2023).

No cenário internacional, o afastamento do ideal socialista e do planejamento centralizado, junto ao evidente declínio da URSS no final dos anos 1980, fomentou uma necessidade de novas ideias sobre a organização da vida econômica e política desses países, a China inclusa. Sem muitos projetos contrários, já que havia uma ideia de que o capitalismo estaria “vencendo”, a proposta dos países ocidentais tomou corpo no Consenso de Washington que, em 1989, estabeleceu recomendações que influenciaram a reforma econômica dos países, não só socialistas como também capitalistas (Naim, 2000).

Isabella Weber, economista alemã, denomina essa doutrina do Consenso de Washington como “Terapia de Choque”, um pacote de medidas liberalizantes e desregulamentórias a serem implementadas de uma só vez, causando um choque nas economias planificadas — isto é, ex-socialistas. Dentre as políticas propostas estão a liberalização dos preços em um único “big bang”, amplo movimento de privatização, liberalização do comércio e estabilização econômica através de reformas fiscais e monetárias rígidas. Acreditava-se que o resultado das recomendações do Consenso de Washington seria seguido por uma mudança revolucionária nas instituições políticas e econômicas, principalmente nos países ex-soviéticos, acabando, assim, com o regime de partido único e introduzindo uma rede de países subordinados ao livre mercado (Weber, 2023).

Segundo Júnior (2016), em 1989 o Ocidente pressionava os chineses a uma “reforma à força” no sentido de botar abaixo o modelo chinês de comunismo, tendo em vista o enfraquecimento e posterior colapso da URSS. No entanto, o que se observou na China foi uma “abordagem experimentalista e gradual para construir um novo sistema econômico”; de forma a desencadear uma dinâmica de crescimento capaz de permitir uma “entrada gradual no mercado que acabou mudando toda a política econômica, ao mesmo tempo em que o Estado mantinha o controle sobre os setores estratégicos da economia” (Weber, 2023, p.29). Ou seja, a reforma gradualista que induziu a recuperação, reindustrialização e reintegração internacional chinesa implicava também na divergência com a versão neoliberal do capitalismo (Weber, 2023).

A dissensão que ocorre entre a visão chinesa e a visão ocidental é fundamental para entender o aprofundamento do distanciamento entre China e EUA nas décadas posteriores. Sendo sustentada por ideais políticos como a crença nos direitos individuais e na democracia, a auto-identidade norte-americana é facilmente

“ameaçada” pela existência de um “outro”. Durante essas eras de perigo iminente, então, a política externa dos EUA é vista através de uma lente de competição (Tierney, 2016).

A não aceitação das medidas da terapia de choque, ou seja, do neoliberalismo, contrariou o excepcionalismo norte-americano de que estes têm a missão de serem o “beacon of mankind” (farol da humanidade) e, assim, ensinar e promover aos países do sistema a sua perspectiva política, econômica e cultural (Mattos, 2016). Ao acreditar que a democracia ocidental não era o caminho para a China e a descrença de que o mercado livre e irrestrito produzisse desenvolvimento, os chineses estabeleceram a “necessidade de desenvolver as forças produtivas e inicialmente fazer o que fosse necessário para alcançar as conquistas na produção moderna que outros países alcançaram sob o capitalismo” (Weber, 2023, p. 332-333).

David Campbell (1992) coloca que um dos maiores dilemas enfrentados pelos EUA é o de garantir legitimidade e estabelecer autoridade em uma cultura que torna suspeitas as garantias ontológicas e ditas universais propostas pelos norte-americanos, como é o caso chinês. O fim da Guerra Fria colocou em perspectiva justamente esse dilema enfrentado pelos norte-americanos, ou seja, o relacionamento estratégico entre China e EUA na nova configuração internacional. A pergunta que se fazia naquele momento era como manter o engajamento chinês ao mesmo tempo em que forçava sua liderança frente aos interesses mais imediatos dos Estados Unidos? Ainda nesse contexto, havia uma incerteza em relação ao período pós- Guerra Fria, no sentido de haver questionamentos sobre novos tempos de paz — claramente no Ocidente — ou se ainda haveria inseguranças no sistema internacional, possivelmente com a China (Tierney, 2016)

Com a continuação da política chinesa de desenvolvimento e abertura gradual ao exterior, principalmente na região asiática, os norte americanos entenderam que uma China “descartável” ou uma possível “subordinada” já não era uma possibilidade e, então, uma ascensão do país, e por associação, um risco aos interesses dos EUA na Ásia, era colocado em plano. Dessa forma, limitar a expansão internacional chinesa passou a fazer parte da estratégia externa norte-americana, ou seja, qualquer tipo de arranjo — político, econômico, militar— no contexto da Ásia-Pacífico deveria começar a considerar a participação chinesa, como uma forma de “integrar para conter”. Os EUA mantiveram, então, a estabilidade internacional para garantia de seus interesses e de sua liderança no sistema como estratégia base para sua política externa. O

engajamento para contenção permitia aos estadunidenses a “prevenção de uma potência hegemônica” na região da Eurásia, ao mesmo tempo em que mantinha a estabilidade regional (Campbell, 1992; Tierney, 2016).

Apesar da China já nos anos 2000 ser considerada uma região de novo desafio econômico e estratégico dos EUA, qualquer estratégia de conter a intensificação da presença internacional chinesa que o então governo de George Bush poderia formular foi posta de lado com os ataques terroristas de 2001 (Pontes, 2020). A mudança no foco da estratégia de segurança dos EUA após a "Guerra ao Terror" removeu a China da lista de ameaças diretas aos EUA. Observa-se que a própria administração Bush passou a substituir o termo “competidor estratégico” por “parceiro estratégico”. O fortalecimento do diálogo e da cooperação entre os dois países em questões como combate ao terrorismo, não proliferação nuclear e estabilização do Oriente Médio foi crucial para entender a mudança na relação bilateral (Pontes, 2020; Vadell, 2011).

Nesse momento, surgiu no alto escalão político norte-americano uma perspectiva de reorientação da política chinesa. Ou seja, argumentava-se que as estratégias de reaproximação dos Estados Unidos com a China e de integrá-la na ordem internacional estavam fundamentadas na crença de que os EUA poderiam moldar o país asiático de acordo com seus próprios interesses - uma visão que se revelou equivocada. O senso comum sugeria que os laços comerciais com a China resultariam na liberalização gradual da economia desta, no entanto, a segunda metade da década de 2000 abalou essa proposta (Pontes, 2020; Vadell, 2011).

Os anos de 2007 e 2008 foram marcantes nas relações sino-americanas, visto que a China emergiu como o maior detentor de reservas estrangeiras do mundo e o principal financiador externo do Tesouro norte-americano. Foi também durante esse período que teve início a crise financeira que se alastrou pelos Estados Unidos, causando efeitos catastróficos na economia e no sistema financeiro, tanto nacional quanto global. a percepção de que os Estados Unidos haviam perdido a capacidade de liderança global se intensificou e os próprios membros do establishment norte-americano já observavam que essa crise seria a catalisadora para o deslocamento do centro do capitalismo global dos Estados Unidos para a China. Por outro lado, a China foi apenas superficialmente afetada, graças à rápida intervenção das autoridades monetárias chinesas, que empregaram uma variedade de instrumentos para mitigar os impactos. Nesse contexto, segundo Pontes, tornou-se cada vez mais evidente que

a China estava perseguindo sua própria estratégia de desenvolvimento nacional (Pontes, 2020).

É a partir desse momento que a “tese do perigo chinês” voltou a ganhar força na política externa norte-americana. Há 3 elementos fundamentais na ideia da ameaça chinesa que se mantém constantes desde esse período até o governo de Biden em 2021—mas nosso foco é até o mandato de Obama:

1. perspectiva realista de que a ameaça é inevitável;
2. insistência de atrito chinês com os EUA;
3. o desenvolvimento da China é um preâmbulo para uma futura dominação do mundo (Vadell, 2011, p. 103).

Ao apresentar esses aspectos, buscamos mostrar que a posição/afirmações dos EUA em relação aos chineses não é questionada, ela é colocada como certa e inquestionável (Pan, 2004). São perspectivas longe de serem livres de valores, são interpretações de uma realidade pré-estabelecida que moldam a percepção da "ameaça chinesa" como algo concreto. A formação dessa visão do "outro" deriva da autopercepção dos Estados Unidos como entidade universal, uma nação-estado indispensável, com necessidade de segurança própria para que o sistema internacional esteja em equilíbrio (Pan, 2004).

Muitos dizem que essa ameaça é evidente devido a razões que abrangem os aspectos econômicos, militares, culturais e políticos². Principalmente, o alarme atual em torno da ascensão da China está diretamente ligado ao extraordinário progresso da economia chinesa ao longo das últimas duas décadas e meia. Pela perspectiva do discurso democrático propagado pelos EUA, uma China sob um regime autoritário é uma predisposição de que o governo irá agir de forma irresponsável (Pan, 2004). Os atores ocidentais não pouparam esforços para difundir normas e valores internacionais como o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a intervenção humanitária. Em contraste, os esforços da China para promover normas são geralmente abordados como incompatíveis com os valores e normas universais dominados pelo Ocidente (Song, 2020).

² Segundo Vadell (2011), políticos do alto escalão norte-americano acusavam os chineses de “más condutas” internacionais. Dentre elas, a falta de transparência na estratégia militar, de não ajustar o yuan aos valores de mercado, por gastar mais com defesa do que revelam os dados oficiais e por desenvolver mísseis de longo alcance.

Nota-se, portanto, que o governo dos Estados Unidos sob George W. Bush falhou em impedir que a China se tornasse um novo centro da economia política global. A "guerra ao terror" e a crise financeira de 2008 evidenciaram as fraquezas da economia americana e a limitação das suas respostas para contornar a crise. Esses eventos também destacaram a interdependência entre as economias dos dois países dentro do processo de acumulação capitalista. Ou seja, sugerimos que a postura militarista e dependente dos EUA acaba favorecendo a ascensão econômica e estratégica da China, que se adapta e tira proveito dessas condições globais frágeis para consolidar sua posição no cenário internacional (Vadell, 2011).

Não surpreende, assim, que nesse contexto, o discurso norte-americano da ameaça chinesa tenha retornado como pauta política. Em contraste com o ano de 2001, quando o foco da economia política do medo se deslocou para o terrorismo após os eventos de 11 de Setembro, a campanha presidencial dos EUA em 2008 testemunhou uma mudança de atenção para a ameaça chinesa. Durante esse período, Hillary Clinton, que mais tarde viria a se tornar secretária de Estado sob a administração de Obama, expressou preocupações sobre a relação comercial com a China, enfatizando questões como a importação de aço chinês, a perda de empregos nos EUA, a manipulação da moeda chinesa e a qualidade dos produtos importados (Pan, 2013).

Barack Obama, ao abordar questões relacionadas à China, ele empregou táticas baseadas no medo, acusando o governo chinês de desvalorizar sua moeda, inundar o mercado americano com produtos e violar os direitos de propriedade intelectual. Embora essas acusações possam conter alguma verdade, em vez de promover a busca por soluções sensatas, elas foram utilizadas principalmente para ganhos políticos imediatos, alimentadas por um clima de medo e visando interesses pessoais (Pan, 2013).

A administração Obama, portanto, "buscou manter a liderança dos EUA em uma ordem internacional liberal, ao mesmo tempo em que também adaptava essa liderança de maneiras importantes" (Brands, 2016, p. 105, tradução nossa). Lidaria, assim, com uma China que aspirava estabelecer um ambiente local favorável, não apenas como uma oportunidade econômica, mas também como um terreno para estabelecer uma rede de novas instituições baseadas em novas ideias, visando a empreender projetos inovadores que, por fim, integrariam diversos elementos em uma malha de relações econômicas, culturais, políticas e estratégicas (Song, 2020).

Consolidação da ameaça chinesa através do Pivô para a Ásia

A ameaça chinesa, segundo Pan (2004), é essencialmente uma ideia conectada à forma como os EUA constroem sua dominância. Não existe, para nós, uma "realidade chinesa" que automaticamente se manifeste como uma "ameaça". Em vez disso, a "ameaça chinesa" é um significado social específico atribuído à China por observadores dos EUA, um significado que não pode ser dissociado da autoconstrução predominante dos EUA. Isso implica que a percepção da China como uma ameaça é, em grande parte, uma construção social moldada pelas perspectivas e contextos internos dos Estados Unidos, em vez de ser uma característica inerente à própria China. Portanto, o que falta questionar é o que deve ser feito para garantir a segurança dos EUA diante dessa ameaça que surge. É dessa forma, portanto, que a política do Pivô para a Ásia vai buscar contribuir na manutenção da hegemonia norte-americana e, conseqüentemente, conter a China na expansão de sua influência.

Enxergamos que a administração Obama teve uma estratégia, em relação à China, clara e consistente, refletindo uma mistura de continuidade e mudança herdada da política externa anterior. Na época, o presidente Obama destacou a necessidade de utilizar maior restrição à economia e maior precisão no uso do poder militar dos EUA; intensificar o engajamento diplomático com governos amigos e rivais; e "reequilibrar" a atuação da política americana na Ásia, considerando a emergência da Ásia-Pacífico como o centro político e econômico do século XXI. Entendemos que a estratégia do norte-americano poderia ser resumida como uma tentativa de preservar sua liderança — que se mostrava cada vez mais "custosa" em termos econômicos quanto políticos — sob uma ordem internacional liberal, de maneira que refletissem melhor as mudanças no espaço de poder global (Brands, 2016).

Notou-se na administração de Barack Obama uma tentativa de recuperar o ritmo de crescimento econômico e reconstruir os fundamentos domésticos do poder dos EUA, mantendo sua atuação no sistema internacional; ao mesmo tempo demonstrando um esforço evidente de resgatar a presença estadunidense na Ásia, principalmente para conter a presença chinesa e assegurar a segurança dos aliados na região. Nesse contexto, esse governo buscou a continuidade da política de engajamento com a China para conter o crescimento desse Estado, com uma

abordagem multifacetada, cristalizada no Pivô para a Ásia. Essa iniciativa foi pensada para constranger a China às regras criadas pelos EUA (Pontes, 2020).

Oficializado em 2011, o Pivô para a Ásia buscou estimular relações amistosas e cooperativas com os países da região, reforçando o sistema de alianças dos EUA na Ásia a partir de um aumento de sua participação em diálogos regionais e parcerias em segurança. Por meio do Pivô, Obama projetou o otimismo norte-americano, seus valores fundamentais, determinação e liderança" (Clinton, 2011). Essa política se estruturou sobre três pilares: estabelecer relações com organizações e Estados na região Ásia-Pacífico; reequilíbrio da presença militar estadunidense na região; ênfase na manutenção e defesa de uma ordem baseada em regras já estabelecidas (Warren, Bartley, 2020).

Seguindo essa base, Pontes resume o pivô em seis linhas de ação:

- 1) fortalecimento das alianças de segurança bilaterais; 2) aprofundamento das relações de trabalho com as potências emergentes, incluindo a China; 3) engajamento em instituições regionais multilaterais; 4) expansão do comércio e do investimento; 5) ampla presença militar; 6) promoção da democracia e dos direitos humanos (Pontes, 2020, p. 105).

O fator econômico também foi um motivador significativo para o pivô. Mercados abertos na Ásia proporcionam oportunidades sem precedentes para investimento, comércio e acesso a tecnologias de ponta para os Estados Unidos. A recuperação econômica americana dependia das exportações e da capacidade das empresas americanas de aproveitar a crescente base de consumidores na Ásia. A trajetória da China e as disputas territoriais cada vez mais problemáticas no Mar do Sul da China— área rica em recursos minerais e rota marítima global— foram os principais motores do Pivô, destacando a necessidade dos EUA de manter seu papel histórico de garantidor da segurança e protetor das rotas marítimas internacionais para assegurar o livre fluxo do comércio (Warren; Bartley, 2020).

A restrição aparentemente pacífica dos EUA contra a expansiva influência chinesa, de forma a evitar um confronto direto entre os dois países, facilitou o engajamento dos países do sul e leste asiático com os norte-americanos. Além disso, o crescente posicionamento chinês no Mar do Sul da China fez com que esses países desejassem estabelecer relações econômicas e militares com os EUA, que via nessa participação institucional uma maneira de conter a China de forma mais ativa (Löffmann, 2016). No entanto, a partir de 2013, quando Xi Jinping— cheio de

ambições nacionalistas de alcançar riqueza, poder e dignidade— assumiu a presidência da China, os EUA mudaram o foco da política do Pivô para uma característica mais militarista (Warren; Bartley, 2020).

Apesar de sua essência diplomática, o Pivô estratégico não deve ter sua implementação separada da dimensão militar. Dessa forma, a política externa estadunidense passou a dar atenção especial tanto a aliados de longa data, como as Filipinas, quanto antigos rivais, como o Vietnã. Isso se reflete na reativação de bases militares nas Filipinas e na realização de exercícios militares conjuntos com países como Indonésia, Vietnã, Tailândia e Cingapura. E todos esses países, além de obviamente serem do entorno asiático, abrangem importantes rotas marítimas comerciais. Ao mesmo tempo, a ascensão de Xi Jinping ao poder tornou a política externa chinesa mais assertiva e nacionalista, evoluindo de um padrão de evitar chamar atenção para uma abordagem que busca resultados diretos (Warren; Bartley, 2020).

No entanto, a resposta chinesa não se limita a uma escalada militar. É importante destacarmos ações que buscavam fortalecer os laços econômicos da China com os outros países asiáticos; há motivações por trás dos megaprojetos de infraestrutura, como a Nova Rota da Seda (BRI). Ela representa uma oportunidade para a China fortalecer suas relações diplomáticas e consolidar sua posição de liderança regional. Através do BRI, a China busca expandir sua influência diplomática, oferecendo aos seus vizinhos um caminho de crescimento alternativo ao ocidental, ancorado em sua própria experiência de desenvolvimento. A ideia de "desenvolvimento pacífico" aparece como uma alternativa às potências ocidentais, que muitas vezes associam crescimento econômico com expansão militar e dominação política. Pelo BRI, a China aparece como um modelo de ascensão que busca evitar conflitos e construir pontes de cooperação, o desenvolvimento conjunto através de projetos de infraestrutura e interconexão é a base para uma nova ordem global (Cintra, Pinto, 2017).

Outro elemento central do Pivô para a Ásia que contribui para a solidificação da “ameaça chinesa” manifestada pelos EUA é a questão dos valores que são “o recurso mais potente” dos EUA, segundo a ex-secretária Hillary Clinton (Clinton, 2011). A defesa da democracia, dos direitos humanos e a promoção das liberdades são alguns dos valores comumente defendidos externamente pelas gestões norte-americanas (United States of America, 2010). Discursando em 2009, Barack Obama

afirmou que os países que têm êxito em promover a democracia e os direitos humanos condizem com os interesses dos EUA e facilitam acordos com eles (United States of America, 2010). Além disso, caracteriza Estados democráticos como sendo mais pacíficos e legítimos.

Assim, a China representa um total opositor aos EUA, pois seu regime é autoritário e extremamente hierarquizado, anti-liberal e são tomadas ações que, diante da visão ocidental, desrespeita as liberdades dos indivíduos. Além disso, são constantes as acusações, por parte de Estados e organismos internacionais, de violação dos direitos humanos pelo governo chinês (Pan, 2004). Ao se dirigir à China, Obama propõe a busca por uma relação cooperativa entre os dois países, mas não deixa de destacar que monitorará o programa militar chinês, de forma a assegurar que os interesses norte-americanos e de seus aliados da região não sejam afetados pela expansão chinesa (United States of America, 2010).

Diante desse cenário, o desafio da legitimação da expansão militar americana no contexto do governo Obama está intimamente ligado à necessidade de justificar suas ações com base em narrativas convincentes, especialmente com o avanço da China como potência global. Esse processo exige a construção de discursos que apresentem a expansão militar não apenas como uma resposta pragmática, mas como uma ação em prol de um "propósito público legítimo", ou seja, algo que atenda ao interesse global ou, pelo menos, ao interesse coletivo de países aliados. Assim, o perigo chinês se torna uma construção social moldada pelas perspectivas dos EUA, buscando justificar suas ações de contenção à ascensão da China, ao mesmo que exerce um papel unificador na preservação da identidade norte-americana (Pan, 2013; Vadell, 2011).

Os EUA criaram e reforçaram a narrativa da "ameaça chinesa", que oferece uma base legitimadora para a intensificação de ações militares. Essa construção não só se sustenta em ações concretas da China na região, mas também se alimenta da percepção de uma rivalidade civilizacional entre uma democracia liberal ocidental e um regime autoritário oriental. Em outras palavras, a "ameaça chinesa" vai além da competição geopolítica, permeando o imaginário como um confronto entre valores e modelos de sociedade. A "ameaça chinesa" atende à exigência de um propósito público, defendendo que a presença militar americana visa proteger os interesses coletivos de várias nações e, em última instância, do sistema internacional. Esse propósito torna-se mais plausível quando é fundamentado em princípios como a

proteção das normas internacionais e a segurança dos aliados. Dessa forma, a narrativa de que os EUA agem em nome da estabilidade e do equilíbrio global ajuda a justificar o aumento de sua presença militar, colocando-o como um guardião da ordem internacional contra um “agressor potencial” (Pan, 2013).

Nas palavras de Moniz Bandeira, uma superpotência pode representar uma maior ameaça quando está perdendo preponderância “e quer conservá-la do que quando expandia o império e necessitava legitimar sua hegemonia econômica e política” (Bandeira, 2014, p. 311). O que os EUA têm tentado, por meio do que foi discutido sobre o Pivô nesse trabalho, é utilizar a ideia de “ameaça chinesa” como forma de manter-se relevante na Ásia, contendo a ascensão chinesa na região, e proteger a identidade estadunidense — hegemônica — no sistema internacional (Mattos, 2016). O uso desse discurso permite e legitima políticas de caráter intervencionista dos EUA na região da Ásia-Pacífico e, assim, os EUA estariam protegendo os demais países de um regime anti-liberal e autoritário que expande sua atuação agressiva pela Ásia e demais continentes (Deng, 2012; Pan, 2004).

Ao longo da relação sino-americana, o surgimento da ideia de perigo chinês sempre foi percebida pelas lentes dos EUA. Em outras palavras, o que é percebido como ameaça está ligado ao que representa uma ameaça à identidade dos EUA. Ou seja, mesmo o país asiático tendo um desenvolvimento militar e econômico expressivos nos últimos anos e tomar ações consideradas irresponsáveis, elas por si só não representam uma ameaça; no entanto, para os norte-americanos, a ascensão de um país no cenário internacional poderia colocar sua posição hegemônica em cheque (Pan, 2013).

Para Pan (2004) —e para nosso trabalho — a China representar uma ameaça é mais uma construção dos EUA de criar um “outro” na política externa, de forma a reforçar a hegemonia estadunidense, do que uma realidade de fato. Em outras palavras, a política externa dos EUA cria a identidade de ameaça chinesa por suas ações políticas — no caso deste trabalho, o Pivô para a Ásia — e discursos, mantendo a liderança estadunidense. Passa a ser reproduzido no sistema, assim, a convicção de que a ascensão da China inevitavelmente representa um perigo real ou potencial

Não há uma realidade pré-existente em que a China seja uma ameaça, mas há sim práticas e discursos que dão sentido a essa realidade, os quais, assim, legitimam as ações dos EUA e transformam a “ameaça chinesa” em uma realidade. Inferir que os chineses representam um perigo, como se eles tivessem uma predisposição a

serem agressivos, faz com que os outros Estados determinem de que forma vão tratar a China em suas relações e quais serão suas intenções. Ou seja, exagerar as forças materiais chinesas, caracterizar ações externas da China como irresponsáveis e irracionais, por exemplo, faz com que a percepção de ameaça se torne uma realidade e cada vez mais as ações chinesas são deslegitimadas e mal entendidas (Deng, 2012).

A Política do Pivô para a Ásia colocou a China como uma potencial ameaça para o sistema, permitindo aos EUA assegurar sua identidade hegemônica. Ou seja, a política externa norte-americana possibilitou criar uma imagem de que mesmo o desenvolvimento militar e econômico da China nos últimos anos e sua maior presença em assuntos internacionais representam uma ameaça para o continente asiático; embora a ascensão chinesa seja uma ameaça para a posição de hegemonia dos EUA. Como resposta às ações dos norte-americanos, os chineses passaram a agir de forma assertiva em regiões de conflito territorial, além de modernizar seu exército e expandir sua influência econômica para países fora da Ásia (Bandeira, 2016).

Surgiu-se, assim, um ciclo vicioso de tensão entre EUA e China, em que ambos passam a alterar suas políticas conforme o outro se torne mais assertivo na região asiática ou em outras regiões de influência. Devemos, assim, nos atentar se as respostas de cada um dos países vão se manter conforme os mandatos nos EUA se alterarem e qual discurso será utilizado por ambos como justificativa às suas ações (Mattos, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do "perigo estrangeiro" na formação e manutenção da identidade nacional nos EUA, acaba criando uma dinâmica única na identidade americana. Diferentemente de muitos países cuja identidade nacional é fundamentada em uma herança compartilhada e antiga, a identidade americana é construída em torno de ideais políticos, como os direitos individuais e a democracia. Essa base, embora poderosa, é frágil, especialmente em um país continental, diverso e populado por pessoas de origens variadas³ (Tierney, 2016).

³Mais uma vez, ressaltamos que não iremos abordar o cenário interno dos EUA em profundidade. No entanto, é importante destacar a sensação de fragilidade percebida no país em relação à ameaça externa.

Nesse contexto, a existência de uma ameaça externa pode ser essencial para consolidar a identidade americana e reforçar o excepcionalismo político que caracteriza a nação. A ideia de "outro" ou de um inimigo externo serve como um ponto de contraste que unifica a população em torno de seus valores fundamentais, ao mesmo tempo em que fortalece a noção de que os Estados Unidos são únicos e superiores em sua missão de promover a liberdade e a democracia (Tierney, 2016).

A crise financeira global de 2008 teve um impacto profundo na relação entre China e Estados Unidos, reconfigurando o equilíbrio de poder e intensificando a competição estratégica entre ambos. A crise revelou a fragilidade do sistema financeiro internacional liderado pelos EUA, ao passo que destacou a resiliência da economia chinesa. Enquanto os EUA enfrentavam uma recessão grave, a China superou a crise relativamente ileso, graças à rápida intervenção do governo e a uma abordagem pragmática de reforma e abertura econômica. Esse contraste reforçou a percepção de um declínio da hegemonia americana e da ascensão chinesa, alimentando a narrativa da "ameaça chinesa" nos EUA. Ao mesmo tempo, a crise expôs a interdependência econômica entre os dois países, com a China se posicionando como principal financiador externo do Tesouro americano (Coase, 2012; Corrêa, 2021).

Sendo um desafio à hegemonia dos EUA, a ascensão da China como potência global contribuiu no desdobramento da percepção de ameaça e moldando as políticas americanas em relação à China. A política do Pivô para a Ásia, embora justificada como uma forma de garantir a estabilidade regional, é vista como uma estratégia de contenção da China, motivada pela percepção de ameaça (Pontes, 2020).

A construção da "ameaça chinesa" serve para reforçar a identidade nacional americana e legitimar as políticas de contenção. A necessidade de um "inimigo externo" para unificar a população americana em torno de seus valores e fortalecer a crença no excepcionalismo americano é vista como um fator determinante na percepção da China como uma ameaça. Entendemos que a percepção do "perigo chinês" é amplamente exagerada por alguns setores dos Estados Unidos, que interpretam o crescimento da China como uma ameaça iminente aos interesses americanos e como um prenúncio de conflito. Contudo, a realidade demonstra que a ascensão da China como potência global não representa, necessariamente, uma ameaça direta aos Estados Unidos (Pan, 2013).

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, L. A. M. **A Segunda Guerra Fria: geopolítica e dimensão estratégica dos Estados Unidos – Das rebeliões na Eurásia à África do Norte e ao Oriente Médio.** 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014

_____. Capítulo 5. In: **A desordem mundial O espectro da dominação: guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias.** [s.l.] Editora José Olympio , 2016. p. 116–141.

BRANDS, H. Barack Obama and the Dilemmas of American Grand Strategy. *The Washington Quarterly*, v. 39, n. 4, p. 101–125, out. 2016.

CAMPBELL, D. *Writing security : United States foreign policy and the politics of identity.* Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1992.

CARVALHO, C.; CATERMOL, F. As relações econômicas entre China e EUA: resgate histórico e implicações. *web.bndes.gov.br*, v. 16, n. 31, 1 jun. 2009.

Disponível em:

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11296?&locale=pt_BR. Acesso em: 03.mai.2024.

CINTRA, M. A. M.; PINTO, E. C.. China em transformação: transição e estratégias de desenvolvimento. *Brazilian Journal of Political Economy*, v. 37, n. 2, p. 381–400, abr. 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rep/a/gX9BMS8FwcvKYzjyW6XyrqH/abstract/?lang=pt#>.

Acesso em: 03.mai.2024.

CLINTON, H. *America's Pacific Century.* Disponível em:

<https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>. Acesso em: 13.mai.2023.

COASE. R; WANG, N. *How China Became Capitalist.* [s.l.] Palgrave Macmillan, 2013.

CORRÊA, G. T. R. Chimérica: Entre a Cooperação e o Confronto Sino-Americano. *Revista Perspectiva: reflexões sobre a temática internacional*, [S. l.], v. 14, n. 26, 2021. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaPerspectiva/article/view/107922>. Acesso em: 3 maio. 2024.

DENG, Y. *China's strategic opportunity : change and revisionism in Chinese foreign policy.* Cambridge ; New York, Ny: Cambridge University Press, 2022.

JÚNIOR, M.J. (2013). As raízes da política externa chinesa: perspectivas para a inserção no século XXI. *Fronteira*, Belo Horizonte, v. 12, n. 24, p. 122 - 141.

Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/10795>. Acesso em: 14. out.2024

LÖFFLMANN, G. *The Pivot between Containment, Engagement, and Restraint:*

President Obama s Conflicted Grand Strategy in Asia. *Asian Security*, v. 12, n. 2, p. 92–110, 3 mai. 2016. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1080/14799855.2016.1190338>. Acesso em: 11.abr.2024.

MATTOS, T. C. L. As disputas hegemônicas entre Estados Unidos e China e a construção de uma nova ordem mundial. Tese (mestrado)—Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília, 2016. Disponível em:
<<http://hdl.handle.net/11449/146740>>. Acesso em: 22.mai.2024.

NAÍM, M. Washington Consensus or Washington Confusion? *Foreign Policy*, n. 118, p. 86, 2000. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1149672>. Acesso em: 27 mai. 2024.

O que é o TPP, o acordo econômico entre 11 países do qual Trump retirou EUA, *BBC News Brasil*, 2017. Disponível em:
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38729570>. Acesso em: 14.out.2024.

PAN, C. The "China Threat" in American Self-Imagination: The Discursive Construction of Other as Power Politics. *SAGE Journals*, [s. l.], v. 29, ed. 1, p. 305-331, 1 jun. 2004. DOI <https://doi.org/10.1177/030437540402900304>. Disponível em:
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030437540402900304?journalCode=alta>. Acesso em: 6 nov. 2024.

_____. Knowledge, Desire and Power in Global Politics. [s.l.] Edward Elgar Publishing, 2013.

PONTES, R. M. Barack Obama e Donald Trump: a China na grande estratégia dos Estados Unidos (2009-2019). *Estudos Internacionais: revista de relações internacionais da PUC Minas*, v. 9, n. 4, p. 131-149, 10 jan. 2024.

SONG, W. China's Normative Foreign Policy and Its Multilateral Engagement in Asia. *Pacific Focus*, v. 35, n. 2, p. 229–249, ago. 2020. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/343956181_China%27s_Normative_Foreign_Policy_and_Its_Multilateral_Engagement_in_Asia. Acesso em: 13.nov.2024.

TIERNEY, D. Does America Need an Enemy? *The National Interest*, n. 146, p. 53–60, 19 out. 2016. Disponível em: <https://nationalinterest.org/feature/does-america-need-enemy-18106>. Acesso em: 27 mai. 2024.

UNITED STATES OF AMERICA. National Security Strategy of the United States of America. Washington: The White House, 2010.

_____. National Security Strategy. Washington: The White House, 2015.

VADELL, J. Rumo ao século chinês? A relação Estados Unidos-China pós 11/09. *Carta Internacional*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 97–111, 2011. Disponível em:
<https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/41>. Acesso em: 3. mai. 2024.

WARREN, A.; BARTLEY, A. The Obama Administration's First Term: The Promises of the "Pivot". In: *US Foreign Policy and China: The Bush, Obama, Trump*

Administrations. [s.l.] Edinburgh University Press, 2020. p. 81–113.

_____. The Obama Administration's Second Term: Balancing Continuities and New Realities. In: US Foreign Policy and China: The Bush, Obama, Trump Administrations. [s.l.] Edinburgh University Press, 2020. p. 114-150.

WEBER, I. Como a China escapou da Terapia de Choque. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2023.